

Kenan ALTINKAYA

Uzbekistan Milliy Universiteti Doktoranti

e-mail: kenan.altinkaya@gmail.com

ЎЗБЕК, ҚИРҒИЗ ВА ТУРК МАҚОЛЛАРИДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ УЙҒУНЛИГИ

Аннотация

Асрлар давомида аждодларимиз томонидан авлоддан-авлодга ўтиб келаётган миллий ахлоқий қадриятлар ва одоб- ахлоқ қоидалари асосида тарбиялаш ўзбек, қирғиз ва турк халқларининг замонавий тарихидаги энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу қадриятларни етказишда қўлланилган энг самарали воситалардан бири, шубҳасиз, мақоллардир. Ушбу мақолада О‘збекистон, Қирғ‘изистон ва Туркияда миллий-ма’навий қадриятларни йэтказисхда қў‘лланилган мақоллар қисқасха қийосланди ва таҳлил қилинди.

Калит со‘злар: Мақоллар, қадриятлар тарбияси, миллий қадриятлар, ма’навий қадриятлар.

Summary

One of the most urgent problems in the modern history of the Uzbek, Kyrgyz and Turkish peoples is the transfer of national moral values passed down from generation to generation to the younger generations and their raising them on the basis of morality. One of the most effective tools used in the transmission of these values is undoubtedly proverbs. In this article, the proverbs used in the transmission of national and spiritual values in Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkiye were briefly compared and examined.

Keywords: Proverbs, values education, national values, spiritual values.

Аннотация

Одним из наиболее актуальных вопросов новейшей истории узбекского, кыргызского и турецкого народов является воспитание наших предков на основе национальных нравственных ценностей и нравственных ценностей, передаваемых из поколения в поколение. Одним из самых действенных средств передачи этих ценностей являются,

без сомнения, пословицы. В данной статье кратко сравниваются и анализируются статьи, используемые для передачи национальных и духовных ценностей в Узбекистане, Кыргызстане и Турции.

Ключевые слова: пословицы, воспитание ценностей, национальные ценности, духовные ценности

«Ахлоқ» тушунчаси русларнинг «нравственность» тушунчаларига мос келади. Ахлоқ кўпинча «хулқнинг» нинг синоними сифатида ишлатилади, бу лотинча «анъаналар», «хулқ-атвор», «ахлоқ» деб таржима қилинади. Бу тушунча юнончада ҳам бўлиб, «урф-одат», «характер» деган маънони англатади. Қирғиз тилида "одоб-ахлоқ қоидалари" ва унга оид бир қатор тушунчалар қуйидагича изоҳланади: "Ахлоқ - хулқ-атвор, характер"; "Ахлоқсиз - ҳурматсизлик, қўполлик"; бошқаларга ҳурматсизлик"; "Ахлоқ - одобли бўлиш, одоб-ахлоқни намоён этиш"; "Одобли - ўзини тута биладиган, одобли, одобли, ҳурматли, ўзини тута оладиган"; "Ахлоқ бу одоб-ахлоқ, интизом, хушмуомалалиқдир" [1, 213-бет].

Ахлоқ луғатида [2, 79-бет] «этиқод» тушунчаси ёки атамаси мавжуд эмас. У «ахлоқ» тушунчаси билан ифодаланади [2, 13-19 бетлар]. Теологик луғатда [3, 135, п.] «Имон» тушунчаси фақат диний маънода талқин қилинган: "Имон, иймон (арабча) - бу мусулмон динининг ажралмас қисми, Исломининг ҳақиқийлигига ишонч. Мусулмон уламолари этиқодни сўзлар (икрор) ва ҳайрия ишлари (амаллари) орқали ички диний этиқодларга (этиқод), диний этиқодларга ажратадилар. Баъзи олимлар буни Аллоҳнинг пайғамбарлари ҳақиқати туйғуси деб ҳисоблашади, бошқалари эса иймонни Исломининг асосий қоидалари билан боғлайдилар. " [3, 65-бет].

Қирғизча-русча луғатга ишониш: 1. Виждон; ҳалоллик; 2. иймон (диний қарашлар); 3. иймон рамзи (мусулмон); 4. "диний бурч" деб номланади [4, 930-бет]. "Қирғиз тилининг изоҳли луғатида" этиқод: 1. виждон; 2. Дин, дин иймоннинг рамзи [64, 544-бет], «ахлоқ» эса интизом, ҳурмат, одоб-ахлоқ, одоб-ахлоқ, камтарликни англатади [5, 19-бет]. "Қирғиз тилидаги арабизмлар" этимологик луғатида [6, 23-бет] «ахлоқ» тушунчасига хушмуомалалиқ, хушмуомалалиқ сифатида таъриф берилган.

Бу арабча «адаба» - адабиёт, таълим сўзидан олинган дейилади [6, 23-бет]. Таълим атамаларининг изоҳли луғатида "ахлоқий ўсиш" "инсоннинг тўғри ва нотўғри ахлоқий тушунчаларни ажратиш олишига имкон берадиган ва аста-секин намунали хулқ-атворга олиб келадиган ривожланиш" деб таърифланади [7, 4- б.].

Ўзбек, қирғиз ва турк халқларида одамлар, ҳақиқий инсоний ҳаётни тартибга соладиган, ёмонлик ва ҳалоллик ўртасидаги фарқни, шахслараро муносабатларни, инсон бўлиш ҳақидаги билимларни таништириш учун анъанавий қоидалар бўлиб хизмат қилган мақоллар жуда кўп эди. Бундай вазиятни туркий халқлар анъанавий педагогик дунёқараши контекстида эътиборсиз қолдириб бўлмайди.

Ўзбек, қирғиз ва турк халқларининг анъанавий педагогик маданияти заминида одамларни ва Ватанни севиш ва ҳимоя қилишга тарбиялаш ётади. Ушбу йўналишдаги халқ эртақларида реал тарихда кенг тарқалган фундаментал ғоялар яқуний ҳақиқат сифатида мақолларда умумлаштирилиб, синтез қилинади.

Ватанни ва унинг халқини ҳурмат қилиш халқнинг энг муҳим ахлоқий талабидир:

Қирғизчада: *Элим алтын бешигим. Эрге эл кымбат, элге эр кымбат*

Ўзбекчада: Она юртим олтин бешигим. Булбул чаманни севар, одам ватанни. Ўзга юртда шох бўлгунча, ўз юртининг гадоси бўл.

Туркчада: *Yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir.*

Bülbülü altın kafese koymuşlar, 'Ah vatanım' demiş.

Kuş çalıya sığınır, insan vatana.

Ватанидан узоқда бўлган ёки ватанидан айрилган одамлар бахтсиз ва ўз халқига бегона деб ҳисобланадилар:

Қирғизчада: *Эл – мазар, элден чыккан азар*

Ўзбекчада: Эл билан ўзар, элдан чиққан тўзар

Туркчада: *Vatansız insan yuvasız bülbüldür*

Қирғизчада: *Бәтөн жерде султан болгуча, өз элиңде ултан бол*

Ўзбекчада: *Ўзга юртда шох бўлгунча, ўз юртингда гадо бўл*

Туркчада: *Devletliyle dokun geç, fukaradan sakın geç*

Тарбия жараёни ёшларни ўз халқига садоқатли, фидоий қилиб тайёрлашга доимо масъул бўлган.

Қирғизча: *Эр жигит эл четинде, жоо бетине*

Ўзбекчада: *Эр йигит эл ичида*

Туркчада: *Vatan sevgisi imandandır.*

Ватанга бўлган бундай чуқур ҳурмат ва садоқат, хаётдаги энг қадрли нарса бўлган жонини беришга тайёрлик ҳар доим ўзбек, қирғиз ва турк халқларининг энг яхши хусусиятларидан бўлиб келган. Бу хусусиятлар ўзбек, қирғиз ва турк халқлари қахрамонларининг баҳолашнинг асосий мезонидир.

Ватанпарварлик ёшларни кўрқоқлик ва хиёнат каби иллатлардан қочишга ўргатади. Чунки, кўрқоқлар ва хоинлар ватаннинг кечирилмайдиган душманларидир. Умуман туркий халқларда мардлик, ватанпарварлик каби хислатлар гўдакликдан тортиб, то умрининг охиригача давом этадиган энг муҳим жараён ҳисобланади.

Қирғизчада: *Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман*

Ўзбекчада: *Ўзингдан чиққан ўт ёмон, ичингдан чиққан ёт ёмон*

Туркчада: *Düşmana nefreti olmayanın vatana sevgisi olmaz*

Қирғизчада: *Элден безген эр эмес, жоодон качкан шер эмес*

Ўзбекчада: *Элдан қочган эр эмас, ёвдан қочган шер эмас*

Туркчада: *Tuz, ekmek hakkını bilmeyen kör olur*

Қирғизчада: *Коркок миң өлөт, баатыр бир өлөт*

Ўзбекчада: *Кўрқоқ минг марта ўлади, ботир бир марта улади*

Туркчада: *Korku dağları bekletir (aşırır)*

Қирғизчада: *Жүүнү боштун жүзү бириксе да, бир баатырга тең келбейт*

Ўзбекчада: *Қўрқоқ йиғилиб бир бўлсада, бир ботирга тенг келмас*

Туркчада: *Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir*

Қирғизчада: *Коркконго кош көрүнөт, кошогу менен беш көрүнөт,*

Ўзбекчада: *Қўрқанга қўш кўринади, қурқоқ ўз соясидан ҳам кўрқади.*

Жасур, кучли ва жасур одамлар душманга қарши мудофаада доимо ғалаба қозонадилар. Куч, жасорат ва жасорат ёшларнинг иродасини шакллантиришнинг асосий фазилатлари бўлиб, улар қуйидагича оммалаштирилган:

Қирғизчада: *Өлүмдөн корккон жеңе албайт*

Ўзбекчада: *Ўлимдан кўрқан, устун бўла олмайди,*

Туркчада: *Korkunun ecele faydası yoktur*

Қирғизчада: *Жатып өлгөнчө, атып өл*

Ўзбекчада: *Ётиб ўлгунча, отиб ўл*

Туркчада: *Yatakta ölmektense müminlerin yardımına koşarken ölmeyi tercih etmek/ Ölürsa yer beğensin, kalırsa el beğensin*

Қирғизчада: *Кордук өмүрдөн, эрдик өлүм жакшы*

Ўзбекчада: *Умуман йўқ бўлганидан, камбағал от яхши*

Туркчада: *At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır*

Кексаларни ҳурмат қилиш маданиятини ёш авлодга меҳр-оқибатнинг юксак намунаси сифатида ўргатиш мавзуси турк халқи мақолларида алоҳида ўрин тутади. Баъзи мақолларда бу ёшларнинг кадр-қиммати ва билимли тарбиясининг асосий натижаси сифатида қаралади. Туркий халқларда кексалар ҳар доим ҳаёт фаровонлигини тўлдирувчи неъмат сифатида кадрланган:

Қирғизчада: *Карысы бардын –ырысы бар.*

Ўзбекчада: Кариси бор уйнинг, париси бор

Туркчада: *İhtiyar adam evin ulusudur.*

Қирғизчада: *Жаштын кайраты бар, карынын айбаты бар*

Ўзбекчада: Ёшнинг жасорати бор, қорининг ҳайбати бор

Туркчада: *Gencin cesareti var ihtiyarın sabrı var.*

Қирғизчада: *Жаш-күчү менен, кары-кенеши менен*

Ўзбекчада: Ёш кучи билагида, кекса кучи насиҳатда

Туркчада: *Genç gücüyle ana baba nasihatı ile.*

Қирғизчада: *Кары келсе - ашка, жаш келсе – ишке*

Ўзбекчада: Қари келса ошга, ёш келса ишга

Туркчада: *İhtiyar gelse yemeğe genç gelirse işe.*

Қирғизчада: *Улууну урматта, кичууну ызаатта*

Ўзбекчада: Каттага хурмат, кичикка иззат

Туркчада: *Ulular köprüi olsa basıp geçme.*

Қирғизчада: *Кары билет кааданы, карчыга алат сонону*

Ўзбекчада: Кария маросимни билади, унга амал килади

Туркчада: *İhtiyar bilir merasimi atmaca alır yeşilbaş ördeği.*

Туркия турклари, ўзбек ва қирғизлар сингари, ўзларининг хоҳиш-истакларини ҳам хатто мақолларда ифода этадилар. Нутқ одоб-ахлоқ қоидаларининг навбатдаги хусусияти - ёрдам, қўллаб-қувватлаш, мазали таомлар ва бошқалар. Камтарона муносабат учун билдирилган миннатдорчилик туйғуларини ўз ичига олади. Масалан:

Туркларда: Allah senden razı olsun!

Қирғизларда: Алла ыраазы болсун

Ўзбекларда : Аллоҳ рози бўлсин

Eline sađlık - Колунуз дарт көрбөсүн! -Кўлингизга зарар етказманг!

Ađzina sađlık - Оозуца май / Айтканыц келсин - айтганинг келсин

Eksik olmayin – Эч нерседен кемчилик көрбөңуз - ҳеч нарасадан камчилик кўрманг

Ziyade olsun – Молчулук, токчулук кетпесин - мўлчилик, қўлчилик бўлсин.

Kesene bereket – Берген кол берекелүү болот - баракангизни берсин

Siz de görün – Сизге да жакшылык каалайм - сизга ҳам яхшилик тилайман

Хуллас, туркий халқларнинг мақол, матал ва афоризмлари бир-бирига яқинлиги билан ўзига хосдир. Шунинг учун ҳам бугунги ёшлар бу мақолларни ўзлаштириши, тарбиявий жараёнларда ундан унумли фойдаланишлари лозим деб ўйлаймиз. Илдизлари бир халқларнинг асрлар, йиллар давомида маълум сабаблар билан узоқлашиб кетган алоқалари сабаб, муштарак қадриятлар, урф-одатлар, удумлар, халқ оғзаки ижодидаги уйғунлик уларни ўз ўз ўтмиш тарихини билишга, аждодлар анъаналарини давом эттиришга имкон берадиган жиҳат ҳисобланади. Бугунги глобаллашув жараёнлари инсониятни ўз домига тортиб бораётган даврда ёшларни анаъанлар, қадриятлар руҳида, ўтмиш мерос орқали тарбиялаш бугунги кун учун айни муддао саналади.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акматалиев, А. Баба салты, эне адеби: элдик салт [Текст] / А.Акматалиев. – Бишкек: Баласагын, 1993. – 213 б.
2. Словарь по этике, [Текст] / ред. И.С.Кон, Москва, Политиздат, 1983
3. Теологиялык сөздүк-маалыматтама [Текст] / Бишкек, 2004.- 65, 135 б.
4. Киргизско-русский словарь [Текст] / Сост. К. К. Юдахин. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словрей, 1940. - 930 б.

5. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү [Текст] / Ред. Э.Абдулдаев, Д. Исаев. Кыргыз ССР Илимдер Академиясы, Тил жана адабият институту. – Ф.: «Мектеп», 1969. – 19 б.
6. 63 Кыргыз тилиндеги арабизмдер. Этимологиялык сөздүк. [Д.Мочоев](#), [Ф. Аль-Дахер](#), [А. Акматалиев](#). Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. Б., 1998 - 23 б.
7. 14. Алимбеков А. Таалим-тарбия терминдеринин чечмелеме сөздүгү [Текст] /Алимбеков А, Комплекси М, Челикбай А.- Б.: КТМУ, 2002.- 4 б.